

Multisensorisches Zeichenset für inklusive Freizeit- und Tourismusangebote

Robert Eller

Guntram Geser

Joachim Nigg

Mike Peters

Alexander Plaikner

September 2020

salzburgresearch

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Multisensorisches Zeichenset.....	5
2.1	Analoge Zeichengebung.....	6
2.1.1	Multisensorische Tafeln	6
2.1.2	Taktile Gebiets- und Wandertafeln	7
2.1.3	Skulpturen zum Anfassen.....	9
2.1.4	Richtungsweisender Gegenstand.....	10
2.1.5	Leitlinien und Markierungen am Boden	10
2.1.6	Holzstämme als Leitlinien bei Wanderwegen.....	12
2.1.7	Aufmerksamkeitsfelder	13
2.1.8	Informationstafel mit Brailleschrift am Geländer angebracht.....	14
2.1.9	Brailleschrift in Geländer integriert	14
2.1.10	Brailleschrift auf Türen	15
2.1.11	Beschilderung mit großer Schrift und hohem Kontrast	15
2.1.12	Beschilderung mit Gravur	16
2.1.13	Panoramatafel auf mittlerer Höhe	17
2.1.14	Schranken beim Zugang zu einer Anlage	18
2.2	Digitale Zeichengebung	19
2.2.1	Multimediale Infotafeln – für alle erreich- und nutzbar.....	19
2.2.2	Registrierkasse mit Kundenbildschirm	20
2.2.3	Multimedia Guide für Smartphone oder Tablet	20
2.2.4	iBeacons	21
2.2.5	Talking Trails	22
2.2.6	Virtuelle Realität	23
3	Literatur.....	24

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Symbole zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit.....	5
Abbildung 2: Multisensorische Tafeln	6
Abbildung 3: Taktile Naturparktafel	7
Abbildung 4: Taktile Landschafts- und Wegetafel	7
Abbildung 5: Taktile Wandertafel.....	8
Abbildung 6: Taktile Parkgeländetafel	8
Abbildung 7: Skulpturen zum Anfassen	9
Abbildung 8: Planeten zum Anfassen	9
Abbildung 9: Richtungsweisender Gegenstand	10
Abbildung 10: Markierung bei einer Rastgelegenheit	11
Abbildung 11: Leitlinie bzw. Markierung am Boden	11
Abbildung 12: Holzstämmen als Leitlinien bei Wanderwegen	12
Abbildung 13: Aufmerksamkeitsfelder	13
Abbildung 14: Wanderinformation mit Brailleschrift.....	14
Abbildung 15: Information für Blinde am Geländer.....	14
Abbildung 16: Hinweis für Blinde an Türen.....	15
Abbildung 17: Tafel mit stimmiger Beschriftung und Leitlinien	16
Abbildung 18: Wegschilder mit Gravur.....	16
Abbildung 19: Panoramatafel auf mittlerer Höhe	17
Abbildung 20: Schranken beim Liftzugang	18
Abbildung 21: Multimediale Informationstafeln	19
Abbildung 22: Kundendisplay an Kassa	20
Abbildung 23: Multimedia Guide	20
Abbildung 24: Verwendung von iBeacons	21
Abbildung 25: Talking Trails	22
Abbildung 26: Virtuelle Realität	23

1 Einleitung

„Inklusiver Tourismus ist für Alle gut“. Unter diesem Leitsatz hat es sich das Projekt GATE zum Ziel gesetzt, zur besseren Zugänglichkeit von Freizeit- und Tourismusangeboten für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen beizutragen.

Das vorliegende Dokument baut auf der Einführung „Multisensorische Zeichen für Barrierefreiheit und Sicherheit“ auf. Als multisensorische Zeichen werden in GATE verstanden:

- Verschiedene Formen der Vermittlung von Gegebenheiten vor Ort – vor dem Besuch (z.B. online) und am Ort, digital und physisch – für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Vermittlung bedeutet immer Information, aber in unterschiedlicher Form – taktil, auditiv, visuell, audio-visuell.
- Multisensorische Zeichen sind nicht beschränkt auf einzelne Zeichen (Symbole für Barrierefreiheit), sondern betreffen das gesamte Spektrum an Informationen sowie unterstützenden Hilfsmitteln zur Barrierefreiheit und Sicherheit.

Die Einführung stellt zum einen Symbole vor, mit denen Freizeit- und Tourismusangebote, die trotz bestimmter Behinderungen genutzt werden können, stimmig gekennzeichnet werden können (Symbole für Barrierefreiheit). Zum anderen beschreibt der Hauptteil der Einführung die gegebenen Bedürfnisse und die Anforderungen, die sich aus diesen für die Zeichengebung hinsichtlich des Standorts, analogen Schildern und Tafeln sowie Multimedia (Screens, Guides) ergeben.

Erfreulicherweise engagieren sich Regionen und Dienstleister verstärkt dafür, Einrichtungen barrierefrei zu gestalten. Dieses Begleitdokument zur Einführung „Multisensorische Zeichen für Barrierefreiheit und Sicherheit“ stellt hierfür ein Set von 20 exemplarischen physischen und digitalen Lösungen für Barrierefreiheit und Sicherheit von Angeboten insbesondere im Freien, z.B. in Parkanlagen und auf Wanderwegen, vor.

2 Multisensorisches Zeichenset

Die hier zusammengestellten Beispiele wurden anhand von Internet- und Literaturrecherchen ausgewählt. Einige nützliche Leitfäden, wie z.B. Aigner et al. (2015), Friedrich et al. (2005), Lebenshilfe Wittmund & RUZ (2002), sowie weiterführende Literatur sind in der Literaturliste angeführt. Die Beispiele sind jeweils kurz beschrieben und illustriert sowie je nach Eignung mit Symbolen zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit versehen.

Zur Kennzeichnung wurden die Piktogramme von anatom5 und der Nationalen Koordinationsstelle Tourismus für Alle (NatKo, Deutschland) herangezogen. Diese werden z.B. auch von Euregio barrierefrei (ausgewählte Angebote im Raum Salzburg - Berchtesgadener Land – Traunstein) verwendet. Die Bereiche von Barrierefreiheit, für welche die jeweilige exemplarische Lösung besonders geeignet ist, wurden eingerahmt und damit hervorgehoben.

Abbildung 1: Symbole zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit¹

¹ anatom5 & NatKo -Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle (Deutschland): Piktogramm-Serie „Menschen & Behinderung“, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Piktogramm-Serie-_Menschen_%26_Behinderung.pdf; siehe auch Euregio barrierefrei, <https://euregio-barrierefrei.eu>.

2.1 Analoge Zeichengebung

Unabhängig von Stromversorgung und Internetverbindung, finden sich hinsichtlich analoger bzw. physischer Wegweiser und Informationstafeln verschiedenste Möglichkeiten zur Adaption für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Im Folgenden werden 14 solcher Lösungen vorgestellt.

2.1.1 Multisensorische Tafeln

Wegweiser und Informationstafeln sollten möglichst für alle Besucher einer Anlage oder eines Wanderweges geeignet sein. Rollstuhlfahrer und sehbeeinträchtigte und blinde Besucher sind hierbei besonders zu berücksichtigen.

Abbildung 2: Multisensorische Tafeln²

Eine von der Lebenshilfe Wittmund und dem Regionalen Umweltzentrum (RUZ) Schortens herausgegebene Planungshilfe zur Wegegestaltung (2002) zeigt ein Beispiel hierfür am Naturerlebnispfad Erlensee. Die Informationstafeln sind mit einem Rollstuhl unterfahrbar und eine leicht schräg angebrachte Tafel wurde mit Informationen in Brailleschrift ausgestattet.

Geeignet für:

² Arnade und Heiden (2002)

2.1.2 Taktile Gebiets- und Wandertafeln

Speziell am Beginn von barrierefreien Einrichtungen ermöglichen Tafeln mit taktiler, greifbarer Information für Menschen mit einer Sehbehinderung, aber z.B. auch mit einer Lernschwäche, einen hilfreichen Einstieg in das inklusive Erlebnis.

Abbildung 3: Taktile Naturparktafel³

Der Naturpark Erlensee hat eine Informationstafel aus Metall installiert, welche nicht nur bedruckt, sondern auch mit taktilen Informationen versehen wurde. So können Besucher die Wegestruktur rund um den Erlensee nicht nur durch Sehen, sondern auch durch Tasten erfahren. Zusätzlich wurden für blinde Besucher auf der Tafel Informationen in Brailleschrift angebracht.

Abbildung 4: Taktile Landschafts- und Wegetafel⁴

„Aktiv Tours“ im Lausitzer Seenland bietet für Gäste mit Sehbehinderung und blinde Gäste geführte Tandem- und Tretmobiltouren an. Für Rohlstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer werden leihweise „Handbikes“ und „Rollfiets“ zur Verfügung gestellt. Damit sich alle Gäste über das Gebiet und die Radwege informieren können, wird auch hier eine taktile Landschaftsdarstellung eingesetzt. Das Radwegenetz und die Seen sind gefräst und mit Blindenschrift versehen.

³ Naturpark Erlensee (Arnade und Heiden 2002)

⁴ Lausitzer Seenland (<https://www.aktiv-tours-lausitz.de/de/barrierefreie-angebote.html>)

Abbildung 5: Taktile Wandertafel⁵

In Virgen in Osttirol wurde der teilweise barrierefreie „Weg der Sinne“ ebenfalls mit einer Tafel „greifbar“ gemacht. Anders als im Naturpark Erlensee wurde hier gänzlich auf Holz gesetzt. Anhand von verschiedenen Holzelementen ist die Weg- und Geländestruktur so taktil erfassbar.

Abbildung 6: Taktile Parkgeländetafel⁶

Beim barrierefreien „Parco Rossi“ in Santorso, einem der Pilotgebiete von GATE, wurde neben anderen Informationmöglichkeiten auch eine taktile Tafel des Parks aufgestellt. Am Beginn des Rundwanderweges können so der Wegeverlauf und andere Gegebenheiten taktil erfahren werden. Auch wurde auf der Tafel der „Drache ARAC“, welcher danach als Richtungsweiser die Orientierung im Park unterstützt (siehe weiter unten), zum Ertasten angebracht. Außerdem wurde die Tafel mit Lautsprechern ausgestattet, um sehbeeinträchtigt und blinden Besuchern auch damit Informationen zu vermitteln.

Geeignet für:

⁵ Virgen-Osttirol (https://www.meinbezirk.at/osttirol/c-lokales/der-weg-der-sinne_a3264687)

⁶ Sandorso-Parco Rossi (<http://www.parcorossi.it/>)

2.1.3 Skulpturen zum Anfassen

Neben Informationstafeln bilden Skulpturen eine ausgezeichnete Möglichkeit, Tiere, Gebäude und andere Objekte zu vermitteln. Damit können sehbeeinträchtigte und blinde Besucher z.B. Tiere in Lebensgröße oder Bauwerke maßstabgetreu ertasten. Auch für Menschen mit Lernschwäche und Familien mit kleinen Kindern ist dies eine besonders passende Form der Vermittlung.

Abbildung 7: Skulpturen zum Anfassen⁷

In der multimedialen Ausstellung „3000 m VERTIKAL“ im Naturparkhaus Kaunergrat stehen auch verschiedene Tiere zum Anfassen bereit. Um Details besser erfassen zu können, werden hier Insekten, wie z.B. Hummeln, in Übergröße dargestellt. Das Highlight der Ausstellung, ein Steinbock, wird hingegen in Lebensgröße ausgestellt. Zudem werden beim Herantreten an die Skulpturen teils Laute wiedergegeben, welche die Tiere in der Natur von sich geben.

Abbildung 8: Planeten zum Anfassen⁸

Der Planeten-Lehrpfad Wedel vermittelt auf einem 6 km langen Wanderweg unser Sonnensystem. Die 10 Stationen zur Sonne und den Planeten sind mit Bronzetafeln und

⁷ Naturpark Kaunergrat - "3000 m VERTICAL" (<https://www.kaunergrat.at/de/erlebnis/naturparkhaus/>)

⁸ Planeten-Lehrpfad Wedel, <https://www.wedel.de/tourismus-freizeit/sehenswertes-ausfluege/planetenlehrpfad.html>

Beschriftungen in Braille- und erhabener Normalschrift ausgeführt. Alle Stationen sind für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer erreichbar.

2.1.4 Richtungsweisender Gegenstand

Für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen, Besucher mit Lernschwäche, aber auch alle anderen, können richtungsweisende Gegenstände in Parks und auf Wanderwegen sehr hilfreich sein.

Abbildung 9: Richtungsweisender Gegenstand⁹

Wie zuvor kurz erwähnt, dient im Parco Rossi die Figur des „Drachen ARAC“ als eine der Orientierungshilfen. Die Figur ist als ertastbarer Wegweiser auf Beschilderungsstangen montiert. Die Figur des Drachen ist der Form des Parks nachempfunden.

2.1.5 Leitlinien und Markierungen am Boden

Besonders für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen sind Leitlinien und Markierungen am Boden zur Orientierung sehr hilfreich. Insbesondere dienen sie auch dazu, an Informationstafeln, Ruheplätzen, Toiletten, usw. heranzuführen bzw. auf diese aufmerksam zu machen.

⁹ Parco Rossi: Drache ARAC als Wegweiser, <http://www.parcorossi.it/>

Abbildung 10: Markierung bei einer Rastgelegenheit¹⁰

Markierungen können für verschiedene Zwecke und mit unterschiedlichen Materialien eingesetzt werden, wie z.B. obige Holzmarkierung im Bereich einer Rastgelegenheit.

Abbildung 11: Leitlinie bzw. Markierung am Boden¹¹

Im Parco Rossi werden sehbeeinträchtigte und blinde Besucher mittels Bodenleitlinien bzw. Markierungen darauf aufmerksam gemacht, dass sich in nächster Nähe eine Information wie zum Beispiel eine Richtungsanzeige oder Tafel befindet.

Geeignet für:

¹⁰ Tingdal Plantage: Bodenmarkierung (Lebenshilfe Wittmund & RUZ, 2002).

¹¹ Parco Rossi: Bodenleitlinie/-markierung, <http://www.parcorossi.it/>

2.1.6 Holzstämmе als Leitlinien bei Wanderwegen

Auf Wanderwegen ist es oft nur schwer möglich, für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen Leitlinien am Boden oder entlang von Geländern zu installieren. Als Alternative können auch Holzstämmе am Wegrand montiert werden, an denen die Besucher sich orientieren können.

Abbildung 12: Holzstämmе als Leitlinien bei Wanderwegen¹²

Um ein frühzeitiges Faulen der Holzrundlinge zu vermeiden, sollten diese nicht am Boden, sondern etwas darüber montiert werden - aber so, dass sie für Blinde mit Langstock noch gut wahrgenommen werden können (Lebenshilfe Wittmund & RUZ, 2002). Neben sehbeeinträchtigten und blinden Besuchern bietet diese Lösung auch anderen, wie z.B. Personen mit Lernschwäche und Rollstuhlfahrern, Orientierung und Sicherheit. Um mögliche Verletzungen zu verhindern, sollten Vorrichtungen wie diese aber regelmäßig kontrolliert werden.

Geeignet für:

¹² Lebenshilfe Wittmund & RUZ (2002).

2.1.7 Aufmerksamkeitsfelder

Aufmerksamkeitsfelder weisen darauf hin, dass etwas in unmittelbarer Nähe erhöhte Aufmerksamkeit verlangt, z.B. eine Sturzgefahr oder Abzweigung. Aufmerksamkeitsfelder sind für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen besonders wichtig, erhöhen aber auch die Sicherheit für andere Besucher. Daher ist es sehr zu empfehlen, diese bei der Entwicklung von Freizeit- und Tourismusanlagen einzuplanen.

Abbildung 13: Aufmerksamkeitsfelder¹³

Beim Patscherkofel in Innsbruck, einem Pilotgebiet des GATE-Projekts, wurden zahlreiche Maßnahmen zur Barrierefreiheit und Sicherheit für alle Besucher gesetzt. So wurde beim Bau des Restaurants „Das Kofel“ bei der Bergstation den Bestimmungen zur Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden nicht nur Folge geleistet, diese wurden sogar übertroffen. Als eines der zahlreichen Vorkehrungen zur Orientierung und Sicherheit hat z.B. obige Treppe ein Aufmerksamkeitsfeld vor der ersten und letzten Stufe.

Geeignet für:

¹³ Patscherkofel: Das Kofel, innen (Bild: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck)

2.1.8 Informationstafel mit Brailleschrift am Geländer angebracht

Kleinere Tafeln können sehr gut direkt an einem Geländer angebracht und die Informationen in verschiedenen Formaten bereitgestellt werden.

Abbildung 14: Wanderinformation mit Brailleschrift¹⁴

Diese Möglichkeit wird beispielsweise in Virgen in Osttirol neben anderen Maßnahmen beim barrierefreien „Weg der Sinne“ eingesetzt. Beim obigen Beispiel werden an einem Geländer Informationen auch in Brailleschrift zur Verfügung gestellt.

Geeignet für:

2.1.9 Brailleschrift in Geländer integriert

Für blinde Menschen ist es besonders wichtig, bei der Fortbewegung im Freien, wie z.B. auf einer Wanderung, regelmäßig Informationen über den Wegverlauf zu erhalten. Eine der Möglichkeiten hierfür besteht darin, taktile Informationen direkt an bestehenden Geländern anzubringen.

Abbildung 15: Information für Blinde am Geländer¹⁵

Ein Beispiel für eine solche Umsetzung zeigt der ÖZIV Bundesverband auf seiner Webseite.

Geeignet für:

¹⁴ Virgen: Weg der Sinne, https://www.meinbezirk.at/osttirol/c-lokales/der-weg-der-sinne_a3264687

¹⁵ ÖZIV Bundesverband, <https://www.oeziv.org/access/wissenswertes-ueber-umfassende-barrierefreiheit/>

2.1.10 Brailleschrift auf Türen

Leitlinien am Boden sind für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen sehr hilfreich. An einer Türe angekommen, ist wiederum eine taktile Beschilderung oberhalb des Türgriffs vorteilhaft.

Abbildung 16: Hinweis für Blinde an Türen¹⁶

Das Restaurant „Das Kofel“ bei der Bergstation des Patscherkofels wurde nach den neuesten Standards für Orientierung und Sicherheit ausgestattet. Bei Türgriffen, wie z.B. bei der WC-Anlage, wurden jeweils Tafeln mit Brailleschrift und taktilem Symbol angebracht. An die Türen heran führt auch hier das umfassende Leitsystem am Boden.

Geeignet für:

2.1.11 Beschilderung mit großer Schrift und hohem Kontrast

Wegweiser sollten leicht erkennbar, klar strukturiert und leicht lesbar sein. Neben einer entsprechenden Dimensionierung und Struktur empfiehlt es sich, eine große Schrift und einen hohen Kontrast zum Informationsträger zu verwenden. Weiße Schrift auf dunklem Hintergrund wird hierbei als bestens geeignet bezeichnet (Aigner et al. 2015).

¹⁶ Patscherkofel: Das Kofel, innen (Bilder: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

Abbildung 17: Tafel mit stimmiger Beschriftung und Leitlinien¹⁷

Die Beschilderung beim Patscherkofel ist ein gutes Beispiel für die Ausstattung von Wegweisern mit stimmiger Beschriftung und Richtungspfeilen. Die Wegweiser sind in das Bodenleitsystem integriert.

2.1.12 Beschilderung mit Gravur

Zur Information und Wegweisung können Piktogramme oder einfache Bilder auch in Tafeln eingraviert werden. Diese Lösung ist eine für alle Besucher geeignete und zudem attraktive visuelle und taktile Informationsquelle. Für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen müssen die Tafeln jedenfalls in passender Höhe angebracht sein, sodass sie diese betasten können.

Abbildung 18: Wegschilder mit Gravur¹⁸

¹⁷ Innsbruck – Patscherkofel: Bereich Talstation (Bild: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

¹⁸ Nationalpark Hainich, <https://www.nationalpark-hainich.de/de.html>

Hierzu hat sich der Nationalpark Hainich etwas besonderes einfallen lassen. Damit sich die Besucher auf den vom Naturpark beworbenen „barrierearmen“ Wanderwegen nicht verlaufen, wurden diese mit Tiersymbolen ausgeschildert. So handelt es sich bei dem Schild rechts um den „Saugrabenweg“. Für Menschen mit Lernschwäche bietet dies den Vorteil, dass sie sich keinen Namen, sondern lediglich ein Tiersymbol merken müssen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Auf den Wanderwegen werden an verschiedenen Stationen auch Quizzes zum jeweiligen „Wegtier“ angeboten.

2.1.13 Panoramatafel auf mittlerer Höhe

An einem Aussichtspunkt angekommen, können sich Besucher oft an einer Panoramatafel erfreuen, welche Auskunft über die umliegende Landschaft gibt. Jedoch werden auch diese oftmals zu hoch montiert. Dies exkludiert rollstuhlbenutzende Gäste und auch kleine Kinder vom Vergnügen.

Abbildung 19: Panoramatafel auf mittlerer Höhe¹⁹

Der Welterbeblick am Dachstein hat eine Panoramatafel in einer Höhe installiert, die es sowohl stehenden als auch sitzenden Besuchern ermöglicht, die Informationen abzulesen und mit der Tafel die umliegende Berg- und Gletscherlandschaft zu erkunden. Einzig bleibt in diesem Fall zu erwähnen, dass eine Unterfahrbarkeit der Panoramatafel die Lesbarkeit für rollstuhlnutzende Personen weiter unterstützen würde. Während der Weg zur Aussichtsstelle geschottert ist, wurde die Fläche, auf der sich die Tafel befindet, bepflanzt. Für sehbeeinträchtigte Gäste bildet der Wechsel des Bodenbelages ein Aufmerksamkeitsfeld, die Steine am Rand zudem eine Leitlinie.

¹⁹ Dachstein - Welterbeblick: Panoramatafel, <https://dachstein-salzkammergut.com/de/sommer/oberirdisch/welterbeblick/>

Geeignet für:

2.1.14 Schranken beim Zugang zu einer Anlage

Um eine Durchfahrt mit Rollstuhl zu ermöglichen und eine mögliche Verletzung von allen Besuchern zu vermeiden, wird beim Zugang zu einer Freizeitanlage ein Schrankensystem anstelle eines herkömmlichen Drehkreuzes empfohlen. Allerdings wird für ein automatisches System eine Stromversorgung benötigt. Da sich solche Systeme jedoch meist beim Eingangsbereich befinden, sollte diese gewährleistet sein.

Abbildung 20: Schranken beim Liftzugang²⁰

Am Patscherkofel bei Innsbruck wurden Schrankensysteme bereits installiert. Diese sind nicht nur für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sehr wichtig, sondern verringern die Verletzungsgefahr aller Besucher.

Geeignet für:

²⁰ Patscherkofel: Liftstation (KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

2.2 Digitale Zeichengebung

Die Digitalisierung ermöglicht es, Hinweise und Informationen mittels verschiedenen Endgeräten auch Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zur Verfügung zu stellen. Bei den Inhalten und Geräten müssen dabei, wie bei den analogen Vermittlungsformen, bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass für digitale Anwendungen eine Stromversorgung der Geräte erforderlich ist, sowie bei manchen Anwendungen ein Internetzugang.

2.2.1 Multimediale Infotafeln – für alle erreichbar- und nutzbar

Multimediale Informationstafeln werden neben Orten wie Kaufhäusern, Verkehrszentren oder Museen auch zunehmend in Besucherzentren und sogar im Freibereich von Freizeitanlagen aufgestellt.

Abbildung 21: Multimediale Informationstafeln²¹

Um Barrierefreiheit sicherzustellen, müssen diese jedoch einige Anforderungen erfüllen. So sollte die Tafel so montiert sein, dass die Informationen von stehenden und sitzenden Besuchern (Rollstuhl) gut gesehen werden können (alternativ: elektronisch verstellbare Höhe des Displays). Große Bedienungstasten oder Buttons auf einem Touchscreen sowie große Schrift und starker Kontrast sind generell vorteilhaft. Für sehbeeinträchtigte und blinde Nutzer sollten auch hörbare Informationen zur Verfügung stehen. Hinsichtlich hörbeeinträchtigter Gäste sollte Hintergrundmusik vermieden werden. Bei Videos mit gesprochenen Inhalten ist gehörlosen Nutzern mit Untertiteln oder Gebärdensprache sehr geholfen.

Geeignet für
(je nach Ausstattung):

²¹ Erstes Bild: eKiosk: Barrierfree solutions, <https://ekiosk.com/en/barrier-free-solutions/>; weitere Bilder: 4xperts: Produkte: Barrierefreie Terminals, <https://www.4xperts.de/produkte>

2.2.2 Registrierkasse mit Kundenbildschirm

Auch einfache Lösungen können für Besucher sehr hilfreich sein. So stellt sich für hörbeeinträchtigte und gehörlose Besucher an Kassen oft das Problem, dass sie den zu zahlenden Betrag nicht verstehen.

Abbildung 22: Kundendisplay an Kassa²²

Ist ein rückwärtiges oder separates Kundendisplay vorhanden, können die Betroffenen den Betrag selbst ablesen, ohne in eine unangenehme Situation zu geraten. Diese Lösung ist auch für andere Kunden vorteilhaft, allerdings nur bedingt für rollstuhlbenutzende Gäste und nicht für Blinde.

Geeignet für:

2.2.3 Multimedia Guide für Smartphone oder Tablet

Ein multimedialer Führer bietet die Möglichkeit, in Anlagen und auf Wanderwegen Informationen gezielt auch dort anzubieten, wo keine Tafeln aufgestellt sind. Damit sehbeeinträchtigte und blinde Besucher von einem solchen Guide profitieren können, sollten die Informationen in Bild und Text zudem auch hörbar gemacht und leicht abrufbar sein.

Abbildung 23: Multimedia Guide²³

²² Bild links: <https://www.sds-kassensysteme.de/touchscreen/>; rechts: <https://www.cashregisterstore.de/Kundendisplay>

²³ Parco Rossi, <http://www.parcrossi.it>

Im Parco Rossi wird mit der „Ubiika“ genannten App ein Multimedia Guide angeboten. Nachdem Besucher die App auf dem Endgerät installiert haben, erhalten sie die Informationen auf dem Weg durch den Park sowohl über einen Kopfhörer als auch am Bildschirm. Dieser Guide wird in Englisch, Italienisch und italienischer Gebärdensprache angeboten.

Geeignet für:

2.2.4 iBeacons

Die von Apple im Jahr 2013 eingeführten iBeacons können via Bluetooth-Datenübertragung mit verschiedenen Geräten kommunizieren (Newman 2014). Ist auf einem kompatiblen Endgeräten wie z.B. Smartphone eine App zur Kommunikation installiert, so kann z.B. beim Annähern an eine Sehenswürdigkeit eine Geschichte zu dieser automatisch gestartet werden. Dies ist besonders für Besucher mit Sehbehinderung oder beeinträchtigten Händen hilfreich.

Abbildung 24: Verwendung von iBeacons²⁴

Auch hierzu haben sich die Gestalter des Parco Rossi bereits einiges einfallen lassen. So finden sich in der Parkanlage verteilt 19 Stationen mit iBeacons. Diese sind nicht nur für Besucher mit verschiedenen Behinderungen sehr hilfreich, auch Familien mit Kindern haben großen Spaß an solchen Erkundungstouren.

Geeignet für:

²⁴ Parco Rossi, <http://www.parcorossi.it>

2.2.5 Talking Trails

Für Wanderer ermöglichen es Mobilgeräte, hilfreiche Hinweise und Informationen zum Weg, Sehenswürdigkeiten, Einkehrmöglichkeiten, u.a. zu erhalten. Neben einer multimedialen App auf dem Gerät gibt es auch andere Möglichkeiten, wie z.B. am Weg auf Schildern angebrachte QR-Codes mit denen Informationen abgerufen werden können (z.B. eine Webseite).

Abbildung 25: Talking Trails²⁵

Ein Pilotgebiet des GATE-Projekts, die Sektion Alpego des Italienischen Alpenvereins, entwickelt einen „Talking Trail“ nach dem Vorbild der „Sentieri Parlanti“ (Sprechende Wege) im Veneto (Sentieri Parlanti 2020). Auf einer 45 km langen Strecke mit einer durchschnittlichen Höhe von ca. 1000 m und einem Höhenunterschied von nur 200 m kann das Alpego-Becken umrundet werden. Viele der Wege sind barrierefrei. Eine multimediale App bietet hierzu Informationen und Geschichten zum Lesen bzw. Zuhören.

Geeignet für:

²⁵ CAI Alpego (Bilder: Informationsmaterial des GATE-Partners)

2.2.6 Virtuelle Realität

In Museen und bei Kulturerbestätten werden mit virtueller Realität bereits oft dreidimensionale Objekte oder Umgebungen vermittelt, die es vor Ort nicht bzw. nicht mehr gibt. Virtuelle Realität (VR) ermöglicht es auch, Menschen mit Gehbeeinträchtigung oder im Rollstuhl an Orte zu führen, die für sie nicht zugänglich sind.

Abbildung 26: Virtuelle Realität²⁶

Das UNESCO-Welterbegebiet „Geopark Bletterbach“, ein Pilotgebiet des GATE-Projekts, ermöglicht es Besuchern, die nicht in die Bletterbachschlucht absteigen und sie begehen können, einen virtuellen Rundgang mittels VR-Brille zu machen.

Geeignet für:

²⁶ Bletterbachschlucht und VR-Brille (Bilder: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

3 Literatur

- Aigner, M., Gigler, H., Heitzenberger, S., Krauland, K., Kunisch, J., & Langer, V. (2015). *Tourismus für Alle. Eine Orientierungshilfe für barrierefreie Naturangebote*. Hrsg. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und WKO, Bundessparte Tourismus und Freizeit. Online verfügbar unter <https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Tourismus-Barrierefreiheit-barrierefreie-Naturangebote.pdf>
- Bundesamt für Naturschutz (2017). *Naturschutz: einladend - sozial - integrativ. Angebote für Menschen mit Einschränkungen*. A. Biendarra, G. Hein, T. Hövelman et al., Bonn, BfN - Skripten 474. Online verfügbar unter, <https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript474.pdf>
- EUROPARC Deutschland (2017): *Barrierefreies Naturerleben planen*. Online verfügbar unter <http://www.europarc-deutschland.de/wp-content/uploads/2017/03/Barrierefeies-Naturerleben-planen.pdf>
- Friedrich, J., Gather, M., Zeigerer, A., & Sommer, S. (2005): *Planungsleitfaden für die barrierefreie Gestaltung von Wanderwegen*. Institut Verkehr und Raum des Fachbereichs Verkehr- und Transportwesen der Fachhochschule Erfurt. Online verfügbar unter https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmsfg/bb/publikation/thm_freiraumus2.pdf
- Grundner, Maria R. & Schmied-Länger, Barbara (2014). *Barrierefreiheit im Tourismus – Aspekte der rechtlichen und baulichen Grundlagen*. Hrsg. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Wirtschaftskammer Österreich - Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Austrian Standards. Online verfügbar unter <https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/Barrierefreiheit-im-Tourismus.pdf>
- Lebenshilfe Wittmund & Regionales Umweltzentrums (RUZ) Schortens (2002). *Natur für alle. Planungshilfen zur Barrierefreiheit. Planungshilfe 4: Wegeggestaltung*. Online verfügbar unter <https://ruz-schortens.de/natur-fuer-alle.html>
- Newman, Nic (2014). Apple iBeacon technology briefing. *Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice* 15(3), 222-225, <https://doi.org/10.1057/dddmp.2014.7>
- ÖZIV Bundesverband: *Wissenswertes über umfassende Barrierefreiheit*. Online verfügbar unter <https://www.oeziv.org/access/wissenswertes-ueber-umfassende-barrierefreiheit/>
- Sentieri Parlanti (CAI Veneto). Online verfügbar unter <https://sentieriparlanti.caiveneto.it>
- Tourismusakademie Brandenburg (2012): *Blinde und sehbehinderte Gäste. Ratgeber: Auszug aus den Unterlagen der Seminarreihe „Brandenburg für Alle - barrierefreier Tourismus“*. Online verfügbar unter https://www.barrierefrei-brandenburg.de/fileadmin/user_upload/tmb_upload/dokumente/2_Ratgeber_blind_sehbehindert.pdf